

ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕВАНИЙ ЛОР ОРГАНОВ С ЛЕЧЕНИЕМ ГИРУДОТЕРАПИЕЙ

Тияходжаева Гулбахор Ботировна

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7443176>

Аннотация. Любую болезнь легче предупредить, чем лечить ее последствия. И, особенно, это актуально для ЛОР-заболеваний – болезней уха, носа и носоглотки, полости рта и верхних дыхательных путей. По данным мировой и отечественной статистики постоянно растет распространенность заболеваний ЛОР - органов. Так, число лиц с нарушениями слуховой функции к настоящему времени достигает 12% населения земного шара.

Ключевые слова: гирудотерапия, гомеостаза, иммунитет, адаптация, коронавирус, ангина, ринит, синусит, трахеобронхит.

ISSUES OF PREVENTION OF ENT DISEASES WITH HIRUDO THERAPY TREATMENT

Abstract. Any disease is easier to prevent than to treat its consequences. And, especially, this is true for ENT diseases - diseases of the ear, nose and nasopharynx, oral cavity and upper respiratory tract. According to world and domestic statistics, the prevalence of this diseases is constantly growing. Thus, the number of persons with impaired auditory function to date reaches 12% of the world's population.

Keywords: hirudotherapy, homeostasis, immunity, adaptation, coronavirus, tonsillitis, rhinitis, sinusitis, tracheobronchitis.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время можно считать доказанным, что антропогенное загрязнение окружающей среды оказывает выраженное воздействие на формирование популяционного здоровья, особенно в связи с изменением социально-экономических и экологических условий. По данным мировой и отечественной статистики постоянно растет распространенность заболеваний ЛОР - органов. Так, число лиц с нарушениями слуховой функции к настоящему времени достигает 12% населения земного шара. В этой связи развитие концепции безопасности в области гигиены, направленной на устранение явной и потенциальной опасности здоровью человека, связанной с воздействием неблагоприятных факторов риска окружающей среды, приобретает особую актуальность.

Известно, что ЛОР-органы, включающие верхние дыхательные пути и орган слуха, относятся к первичным защитным барьерам и имеют приоритетное значение в формировании ответных и защитных реакций организма человека при взаимодействии с внешней средой. Это обусловлено наличием мощной рефлексогенной зоны в верхних дыхательных путях, обеспечивающей нормальное функционирование органов чувств и поддержание гомеостаза организма. При хроническом действии неблагоприятных факторов ЛОР-органы могут служить источником формирования хронических очагов патологии, приводить к развитию широкого спектра заболеваний системного характера, снижать качество жизни. ЛОР органы очень чувствительны к резким изменениям погодных условий. Так как после жаркого лета организм с большим трудом привыкает к тому, что дни становятся короче, а ветер – холоднее. Иммунитет ослаблен, т.к. организм

еще не успел толком адаптироваться к холодному времени года. Однако, большую опасность и проблему представляет даже не это, а тот факт, что ЛОР-заболевания стремительно "молодеют" по сравнению со статистическими данными 20-летней давности, ЛОР-заболеваниями стали гораздо чаще страдать дети. В подавляющем большинстве случаев, заболевания ЛОР-органов чаще всего связаны с инфекционными заболеваниями, особенно, распространенными в осенне-зимний период: вирусы гриппа А и В, вирусы парагриппа, респираторно-синтициальная инфекция, микоплазменные инфекции, аденовирусы, коронавирусы, риновирусы, энтеровирусы, реовирусы и т.д. Ангина, ринит, синусит, трахеобронхит и другие опасные заболевания развиваются из-за переохлаждения или инфекции, попавшей в организм при взаимодействии с источником заражения, в результате передачи воздушно-капельным или бытовым контактным способом.

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Профилактика заболеваний ЛОР-органов заключается, как это ни банально, в предотвращении переохлаждения и регулярной санации верхних дыхательных путей. Так, например, при промывании слизистой оболочки носоглотки для увлажнения слизистой носа и после возвращения с улицы с целью смывания со слизистой полости носа пыли, аллергенов, микробов и вирусов. Также поздние летний период для обеспечения физиологической влажности носовой полости в народе используются гирудотерапия. С помощью гирудотерапии достигается улучшенного кровообращения лор органов. Кроме того гирудотерапия обеспечивает иммунного статуса организма.

Профилактика бронхитов включает в себя предотвращение любых заболеваний верхних дыхательных путей, обязательное лечение респираторных вирусных заболеваний, гриппа и других ОРВИ, а также острых инфекционных заболеваний системы органов дыхания (особенно у детей), тщательное очищение полости носа и глотки.

Профилактика гайморита, синусита, фронтита и др. – это общее укрепление иммунитета с обязательным закаливанием организма, занятия физкультурой и спортом, пребывание на свежем воздухе, рациональный режим труда и отдыха. Очень большое значение для профилактики гайморита, синусита и др. ЛОР-заболевания, при которых очаг инфекции расположен в полости рта, особое место имеет своевременная и тщательная санация ротовой полости, устранение изменений в полости носа. Особое место занимает гирудотерапия при профилактике и лечения

Гайморита, синусита и этмоидита. Разжижение крови в кровеносном русле способствует улучшению кровообращения в околоносовых полостях,

Что приводит быстрому выздоровлению.

ВЫВОДЫ

Таким образом, для сохранения здоровья, повышения трудоспособности и качества жизни населения необходимо проводить систематическое изучение заболеваемости с учетом максимальной распространенности патологии ЛОР органов с помощью регулярных профилактических осмотров и по данным обращений, вверенные им. Кроме того перед сезоном повышения заболеваний лор органов рекомендуется лечение гирудотерапией, что способствует повышению иммунного статуса организма.

REFERENCES

1. Вербицкая Л.И. Медико-социальное исследование оторино-ларингологической патологии у детей республики Саха (Якутия): автореф. дис. ... канд мед. наук / Л. И. Вербицкая.- СПб., 2000. -33 с.
2. Гришин О.Н. Влияние экологических факторов железорудного региона на заболеваемость носа и околоносовых пазух / О.Н. Гришин, Р.А. Абсатаров // Российская ринология. - 2002. № 2. - С. 16-18.
3. Хаснутдинова С.Л. Медико-социальные аспекты формирования здоровья детей дошкольного возраста / С.Л. Хаснутдинова, С.Л. Совершаева, В.И. Макарова // Экология человека. — 2005. № 1. - С. 30-35.
4. Колесникова И.А. Основные направления оздоровления школьников в условиях образовательного учреждения / И.А. Колесникова, Л.И.Меньшикова, В.И. Макарова // Экология человека.2006. - Приложение 3. - С. 87-89.
5. Лебедева Т.М. Оздоровление детей, часто болеющих респираторной инфекцией, в условиях детской поликлиники / Т. М. Лебедева // Педиатрия. 2006. - № 3. - С. 123-124.